

DOI:

Волелюбність як риса національного характеру українців

Мельник Л. М., канд. політ. наук, доцент

Грек І. М., асистент

Білоцерківський національний аграрний університет

Проблема дослідження національного характеру наразі є актуальною, адже український народ переживає війну, яку розгорнула Російська Федерація на знищення. Тому осмислення такого питання може давати поштовх до ще більшої консолідації української нації.

У філософському енциклопедичному словнику національний характер визначено як сукупність психологічно-ментальних та поведінкових ознак, особливостей, притаманних певній етнонаціональній спільності. [Філософський енциклопедичний словник / В. І. Шинкарук (гол. редкол.) та ін. – Київ: Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України: Абрис, 2002. – С. 414. – 742 с.]. Так, П. Гнатенко визначає національний характер як сукупність соціально-психологічних рис (почуттів, емоційно-вольових якостей, ціннісних орієнтацій), властивих нації на певному етапі розвитку, детермінованих соціально-економічними, історичними й географічними умовами її існування, що виявляються в культурі, традиціях, звичаях, обрядах. Національний характер – це поєднання загальнолюдських рис у конкретних історичних і соціально-економічних умовах буття нації [Гнатенко П. Український національний характер / П. І. Гнатенко. – К., 1997. – 114 с.].

Виходячи із цього, риси національного характеру найпомітніше виявляються в специфічних для певної національної спільноти формах поведінки та видах діяльності. Оскільки основними сферами прояву й вияву національного характеру є різні види активності. Відомо, що риси національного характеру найповніше виражаються у тому разі, коли їх репрезентантами стають не окремі особистості, а саме групи й спільноти.

У контексті дослідження рис національного характеру українців значний інтерес викликає наукова розвідка М. Костомарова «Дві руські народності», у якій мислитель намагався дослідити національні характери росіян і українців.

Слушно охарактеризував вищевказану розвідку Д. Дорошенко. У передмові до праці «Дві руські народності» він писав: «Костомаров дає в ній блискучий, майстерний аналіз історичних умов, які витворили з близьких колись до себе племен східнослав'янської («руської») групи дві цілком окремих і відмінних народності; ці народності являють тепер із себе два цілком окремих національних типи, з різною вдачею, різною психологією, різним світоглядом і громадським ідеалом. Треба сказати, що давати характеристику якійсь одній народності, узагальнювати риси, що зустрічаються в її представників, і переносити ці риси на цілу народність як щось виключно їй властиве і приналежне — річ доволі смілива й ризикозна» [Костомаров М. Дві руські народності: URL: <http://sites.utoronto.ca/elul/Kostomarov/DviNarodnosty.html>].

На основі детального аналізу відносин до земельної власності як визначального чинника в формуванні традицій громадського життя у статті

«Дві руські народності» мислитель виділяє відмінності між українською громадою та російським міром: «Громада – цілком не те, що в Великорусів (росіян – Л.М.) мір. Громада – це добровільне товариство людей; хто хоче – належить до громади, а не хоче – виходить із неї; так водилося й на Запорозжжі: хто хотів, приходив на Січ, хто хотів – виходив ізвідтіля з власної волі. Народ розуміє, що кожний громадянин є сам про себе людиною незалежною, самостійним господарем; обов'язки його супроти громади не йдуть дальше поза сферу тих відносин, які установає звязок її членів ради спільної безпеки й добра кожного. Великорус розуміє, що мір є немов абстрактний вислів загальної волі, котра проковтує особисту самостійність кожного. Видима річ, що головна ріжниця виходить тут із земельної спільности. Коли член міра не може назвати своїм отой шматок землі, який він обробляє, то він уже не вільна людина. Устрій великоруського міра є обмеження» [Костомаров М. Дві руські народності: URL: <http://sites.utoronto.ca/elul/Kostomarov /DviNarodnosty.html>]. І саме ці форми діяльності, відносин і трансформуються в риси національного характеру українського народу, тому що поступовий перехід відносин у риси характеру є однією з головних закономірностей характероутворення. Як бачимо, для української традиції характерна волелюбність, на противагу російській традиції підкорення, де власником є «цар-батечко», а всі інші – «раби государеві». Мислитель доходить до висновку про те, що українці виступають не просто проти іноземних панів-пригноблювачів, а проти державної влади, що зберігає феномен гноблення людини людиною.

Саме вивчення особливостей існування будь-якого народу, сформованих традицій організації суспільного життя, на думку М. Костомарова, є ключем розвитку та побудови його майбутнього. Загалом народне життя мислитель вважав виявом єдиного народного духу як першооснови буття. У розумінні М. Костомарова, народна поезія, фольклор, і т. ін., розуміються як вираження цього національного духу. М. Костомаров є одним із перших українських дослідників, який побачив у народних масах ту духовну й суспільну силу, яка спроможна рухати поступ [Мельник Л. М. Ідеї національної еліти в історії української політичної думки другої половини XIX ст. : дис. канд. політ. наук: 23.00.01 / Київський національний ун- т ім. Тараса Шевченка. – К., 2007. – 188 арк.].

Усі Майдани (Перший Майдан – Революція на граніті 1990 року, Майдан 2004 року – Помаранчева революція, Майдан 2013 року – Революція Гідності) – це прояв волі і боротьба за свободу українців, яка сформувалася історично.

Отже, волелюбність українського народу складалася протягом тривалого історичного періоду й впливала на формування національного характеру, визначала моральні цінності, спосіб життя, тип поведінки.